

ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ.

Рихсиева Д.У. Мелкузиева Т.Ш.

Ташкентский Государственный стоматологический
институт, г Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7758589>

Введение. Также известно, что в периоде лактации молодые мамы не уделяют значительного внимание на гигиену что в свою очередь, ведет к снижению резистентности ротовой полости. Минерализация скелета новорожденного малыша происходит исключительно за счет организма матери благодаря грудному вскармливанию. Основным механизмом обеспечения необходимого содержания кальция в грудном молоке является временная деминерализация скелета матери.

Согласно отечественным данным исследования гормонального статуса молодых матерей в начальном послеродовом периоде наблюдается недостаток биологических активных веществ, витаминов и минеральных солей, в частности, кальция и фосфора, происходит снижение уровня рН слюны. Обострение хронических очагов связывают с несвоевременной санацией полости рта. Также доказано снижение скорости саливации что приводит к увеличению образования микробного налета.

Очевидна необходимость в изучении состояния зубочелюстной системы женщин в период лактации.

Цель. Оценка состояние тканей пародонта полости рта женщин в течение первого года лактации.

Материалы и методы. Способ оценки состояния тканей пародонта предполагает использование двух различных индексов: индекса КПУ для оценки состояния твердых тканей зубов и индекса РМА в его модифицированной форме, предложенного Пармой для оценки тяжести гингивита. В дополнение к этим показателям также регистрируется наличие клинических признаков заболеваний пародонта, таких как нагноение, патологические карманы, подвижность и зубной камень. Нами была изучена ткани пародонта у кормящих женщин на 3, 6 и 12 месяцы лактации.

Результаты. Папиллярно- маргинально-альвеолярный индекс на 1 месяц исследования составлял $32,7 \pm 3,4\%$. При зондировании зубов у пациентов наблюдалась незначительная кровоточивость. При индексной

оценке уровень гигиены полости рта оценивался как удовлетворительный - $1,4 \pm 0,22$.

Данные, позволяют составить заключение о том, что женщины в начальный период лактации относятся к группе высокой интенсивности поражения твердых тканей зубочелюстной системы. На 3 месяц показатели КПУ у женщин больше на 3,8 по сравнению с контрольной группой. Индекс РМА на 3 месяц исследования $27,6 \pm 3,2\%$, по сравнению с 1 месяцем отмечалось объективное снижение индекса. Уровень гигиены на этот период обследования имел тенденцию к улучшению и составлял $0,9 \pm 0,19$.

В абсолютных величинах разница КПУ при исследовании на 1 и 3 месяцы составила соответственно: 4,0 и 2,6. Средние показатели КПУ при исследовании женщин в период 9 и 12 месяцев при сравнении с контрольной группой не имеют статистически достоверной разницы и близки к норме. Показатель индекса РМА на 6 месяце лактации значительно снизился и составлял $22,3 \pm 3,1\%$. Уровень гигиены и составил $0,7 \pm 0,14$.

На 9 и 12 месяцы исследования новых случаев воспалительных заболеваний тканей пародонта в этот период обследования выявлено не было. Среднее значение индекса РМА в периоде исследования составило - $29,8 \pm 3,4\%$. Средние показатели уровня гигиены. Кровоточивость отмечена у всех обследованных женщин. Зубной камень, как видно из рисунка, чаще отмечается на 1 и 3 месяце.. Зубной камень на 27,0% чаще отмечается больше у женщин на 1 месяц группы, на 2 месяц - 12,2, на 3 месяц - 13,9%.

Рецессия десны выявлялось у женщин в основном на первых трех месяцах лактации. Обращает на себя внимание тот факт, что практически одинаковый прирост частоты встречаемости гиперчувствительности у 65% обследованных пациентов.

Клиновидный дефект встречался у 35% обследованных женщин, и в динамике исследования мы замечали тенденцию к уменьшению процента встречаемости.

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что у женщин происходит стабилизация и улучшение состояния тканей пародонта от начала шестого месяца к 12 месяцу с условием соблюдения гигиены полости рта.

Согласно полученным данным можно сделать вывод о стабилизации состояния ротовой полости пациентов благодаря соблюдению

индивидуальной гигиены и проведению профессиональной гигиены полости рта при необходимости. Также были проведены уроки для молодых матерей с целью повышения их навыков индивидуальной гигиены.

